

Великород А.В.,
независимый исследователь,
г.Костанай
arseniivelikorod@gmail.com
ORCID ID: 0009-0003-6549-8292

**АКТУАЛЬНОСТЬ ДИАЛОГА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ
РОМАНОВ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В ИХ ПОНИМАНИИ М.М.
БАХТИНЫМ**

**THE RELEVANCE OF DIALOGUE IN THE CONTEXT OF CULTURE ON THE
EXAMPLE OF F.M. DOSTOEVSKY'S NOVELS AS UNDERSTOOD BY M.M.
BAKHTIN**

Аннотация: в статье проводится оценка диалога как феномена важного для сохранения и развития культуры

Ключевые слова: Бахтин, диалог, полифония, Достоевский, поступок

Abstract: The article assesses dialogue as a phenomenon important for the preservation and development of culture

Keywords: Bakhtin, dialogue, polyphony, Dostoevsky, act

Сегодня приходится признать, что до сих пор остаются недостаточно осознанными результаты полученные М.М. Бахтиным в его исследовании романов Достоевского («Проблемы творчества Достоевского», С-Пб, из-во «Прибой», 1929г.). Сегодняшний культурный кризис является в.т.ч. кризисом диалога. И в нашей работе, мы хотим показать, что диалог как метод Достоевского и Бахтина открыть «человека в человеке», диалог не только как формально общение, но и как фундаментальное явление лежащее в основе всей культуры - это явление необходимое для ее сохранения и способное помочь преодолению нравственного и культурного кризиса свойственного для сегодняшнего дня.

Диалог в романах Достоевского, таким каким его увидел М.М. Бахтин лишен всякого представления о человеке и о мире вокруг него как структуры полностью установившейся, окончательно ставшей и устойчивой. Напротив, как сам внутренний человек так и мир вокруг него описан на почве событийности, своего постоянного становления, принципиальной незавершенности, одновременной данности и заданности. Мир вокруг человека по Бахтину это - событие-бытие, он одновременно и дан и задан и выстраивается вокруг каждого уникальным образом в архитектурное целое. В такой парадигме диалог как поступок ценностного противопоставления «я» и «другого» являет собой попытку преодоления «непроницаемости» позиции «другого», частью которой является и семантическая система языка, в смысле преодоления ее как чего-то, что закрывает собой внутреннее человека, целое его видения мира, его данность в нем и заданность к

нему, его онтологическую и ценностную позицию. Причем, это познание, понимание «другого» не лишено событийности. У Бахтина мы видим, что, диалог принципиально дан на временной шкале и противостоит времени как ценностному фактору становления. Диалог как поступок не имеет окончания, всякое ставшее будет лишь материалом дальнейшего становления. Поэтому, он противостоит времени как своему ценностному будущему.

Но чтобы диалог стал возможным должно стать возможным высказывание. Оно возможно там, где ценностное противопоставление ценностного «я» ценностному «другому» происходит в атмосфере «ценностной теплоты» т. е. в атмосфере определенного доверия к его дружости. Мы говорим о возможной заинтересованности другого в том, что я могу сказать, его неиндифферентности ко мне онтологически значимому для него. Высказывание всегда адресовано и всегда как минимум предполагает ценностного другого как ответ, реакцию. Но момент этого другого (и его ответа), как отмечает Бахтин, *«ценностно трансцендентен... и принципиально не гарантирован»*[1, с.211]. И диалог как взаимосвязанные высказывания строится также на ценностном доверии к ценностному другому. Однако, в анализе Достоевского мы обнаруживаем, что диалог структурно сложнее чем просто соприкосновение высказываний двух собеседников, в диалоге участвуют и внутренние голоса собеседников. Фраза собеседника-другого из внешнего диалога может обращаться к моему внутреннему диалогу, к внутреннему голосу я. Это взаимодействие внешнего диалога с диалогом внутренним является одним из моментов доверия — внутренней, внетекстовой, внесюжетной связи высказываний в диалоге (отсюда, например, убедительность слова другого). Осознание того, что другой не только имеет в виду, заинтересован в моей определенности, но и вдруг может знать что-то обо мне внутреннем, что он может проникнуть своим словом туда где, казалось бы я непроницаем, является тем местом где рождается и укрепляется благоприятная для диалога атмосфера. Бахтин отмечает в ПТД: *«Глубокая существенная связь или частичное совпадение чужих слов одного героя с внутренним и тайным словом другого героя - обязательный момент во всех существенных диалогах Достоевского; основные же диалоги прямо строятся на этом моменте.»*[2, с. 159]. Однако, это представление о диалоге сегодня в сущности остается для нас понятным слишком узко. В то время как феномен «малых коллективов», которые, как указывал Лотман, есть основа всякой культуры, в ближайшем рассмотрении подчинен и организован прежде всего диалогически. Диалог есть основа малого коллектива - интеллектуального кружка или общества.

Сегодняшний культурный кризис это, прежде всего, кризис вызванный неприятием, отсутствием уважения и интереса к «другому», это кризис сверхиндивидуалистического общества. Не только беседа как форма культурного общения обедняется, но и другие формы общения, которые предполагают понимание собеседника и проникновение в его кругозор, мы их назовем диалогические формы общения, отходят в небытие. Общение больше носит

формальный характер в том смысле, что сводится к обмену информацией. Это не требует от говорящего серьезного столкновения с позицией другого. В то время как беседа, диалог невозможен без проявления в себе того, что Достоевский старался показать в своих романах - «человека в человеке». Бахтин говорит о «любовном утверждении» действительности и о «любовном созерцании» как о силе способной охватить целое [1 , с. 59], это заинтересованная моя поза по отношению к моему собеседнику есть один из начальных моментов диалога, и в центре этого видения, прежде всего, конкретно-архитектоническое единство кругозора другого. Не вокруг идей, а вокруг человека и человеческого, его видения в целом как центра исхождения мысли, поступка концентрируется диалог. Достоевский не показывал отдельных идей, которыми сегодня так часто пытаются оперировать, он показывал позицию человека целиком. Это основной момент, который привлек внимание Бахтина в Достоевском. И разные позиции героев и их внутренние и внешние голоса встречаются, противопоставляются у Достоевского друг другу в диалоге. Однако, то, что открывается у Достоевского в бахтинском анализе, для нас сегодняшних оказывается парадоксально чуждо — внутренний интерес, обращенность к другому, желание его услышать и понять. Отсюда и глубокий кризис в котором находится диалог как основная форма понимания другого, форма его существования для «я». Вне доверия к абсолютной другости невозможно высказывание, поэтому невозможен и диалог.

Еще Ю.М. Лотман в своей «Воскресной лекции»[3] в 1990 году отмечал, что несмотря на полученные за счет технического прогресса невероятные возможности коммуникации, мы постепенно утрачиваем навыки действительно диалогического общения, беседы с «другим», мы не стараемся понимать других и становимся все более и более нетерпимыми как к чужой точке зрения так и вообще к другому. Цельная позиция другого сегодня перестает быть значимой, она редуцируется до ее формальных чисто содержательных моментов. В то же время, если «другой» и его точка зрения становятся невозможными и несущественными, то и собственное «я», как позиция онтологически укрепляемая в бытии через «поступок», через противопоставление себя другому, постепенно дереализуется и становится зыбкой. Бахтин указывает *«В абсолютной ценностной пустоте невозможно никакое высказывание, невозможно самое сознание. Вне бога, вне доверия к абсолютной другости невозможно самоосознание и самовысказывание»* [1 , с.210-211]

Вернувшись к теме Достоевского, заострим наше внимание на романе «Бесы» и обратимся к его общей фабуле действия, и в частности заметим диалог как основу на которой создается «малый коллектив». Основным моментом романа как и основой для общества «мыслителей» описанного в нем, а Бахтин отмечает, что все герои романов Достоевского - идеологи, основной силой их притяжения являются не сами идеи Петра Верховенского в их отвлеченной теоретической данности, а возможное на этой почве высказывание, диалог как событие сосуществования и взаимопересечения нескольких цельных точек зрения,

нескольких суверенных самосознаний. Это есть начало любого интеллектуального кружка. Развитие и жизнь идеи, возможны только в диалоге как ее одновременное проведение по нескольким голосам — таково бахтинское видение диалога у Достоевского. Однако, несмотря на «подготовленность» разворачивающихся диалогов самой идеей, эти диалоги носят характер диалогов «человека с человеком» вне всех социальных рамок т.е. чистые отношения «я» и «другого». Это стремление, крайняя нужда не только в формальном, на почве данной идеи, общении, но и нужда в диалоге с «другим» как диалога «человека с человеком» и вокруг человеческого. Эта необходимость вырастает на принципиальной зыбкости и даже невозможности одинокого голоса. Поэтика романов Достоевского показанная Бахтиным воплощает принцип «два голоса - *тінити* жизни, *тінити* бытия»[2, с.157], детально фиксирует распадение мира на «я» и «другого», и где, в их диалоге существует не только внешняя чисто «механическая» связанность реплик сюжетом, но и другая, заданная изнутри каждого участника внесюжетная и внетекстовая связь. Благодаря этому диалог не является прочтением другого как сплошь данного и завершенного образа. Диалог это процесс понимания собеседника, овладения событийным целым нашего взаимодействия в его одновременной данности и заданности т.е. взаимного высказывания и вопрошания, и что не менее важно - понимание себя через отражение в другом. В то же время, это совсем не обозначает, что диалог возможен только с единомышленником и с тем, с кем я схожусь во мнении, с кем я похож. У Достоевского мы не раз встречаем и диалог между героями-антиподами. Причем, в этом случае диалогическое напряжение их встречи ничуть не ослаблено. Поэтому, «*существование и взаимодействие духовного многообразия*»[2, с. 40] в художественном мире Достоевского действительно полно, в нем весом каждый неслиянный голос. Если «я» и «другой» начнем говорить одинаково, то мы будем лишь повторять фразы друг друга ничем не обогатив событие бытия: «*Чем обогатится событие, если я сольюсь с другим человеком: вместо двух стал один? Что мне от того, что другой сольется со мною? Он увидит и узнает только то, что я вижу и знаю, он только повторит в себе безысходность моей жизни; пусть он останется вне меня, ибо в этом своем положении он может видеть и знать, что я со своего места не вижу и не знаю, и может существенно обогатить событие моей жизни*»[1, с.160]. Поэтому, в диалоге важна встреча и принципиально несхожих позиций.

В этом своем качестве диалог, как это было сказано выше, есть важная основа малых коллективов. Везде в романах Достоевского мы увидим, что все герои находятся в «случайных» (с точки зрения социальной) коллективах[2, с.174]. Это нас интересует именно с точки зрения преодоления в диалоге «человека с человеком» любых барьеров (социальных, сословных, семейных). Бахтин отмечает: «*Исключительно острое ощущение другого человека как "другого", и своего "я" как голого "я" предполагает, что все те определения, которые облакают "я" и "другого" в социально-конкретную плоть - семейные,*

сословные, классовые и все разновидности этих определений, - утратили свою авторитетность и свою формообразующую силу. Человек как бы непосредственно ощущает себя в мире как целом, без всяких промежуточных инстанций, помимо всякого социального коллектива, к которому он принадлежал бы...герои Достоевского движимы утопической мечтой создания какой-то общины людей, по ту сторону существующих социальных форм»[2 , с.174]. В этом и есть функция малых коллективов, как центров диалогического взаимодействия и взаимопонимания, это коммуникативная среда и возможность выражения себя и своих мыслей в среде ценностно благоприятной для этого. Там, где становится возможным диалог, там становится возможна и культура. Культура в целом строится как способность видеть, слышать, знать, иметь в виду другого. Культура основана на интересе к нему и попытке понять другого или других непохожих как множество неслиянных голосов и точек зрения на мир. Поэзия, музыка, проза, скульптура — все это пути выражения и эстетической объективации «другого» или «я как другого». Без «другого» культура невозможна и немыслима. Убрав «другого», отношение к нему, мы обрушим культуру. Поэтому, культура может быть понята на основе диалога. Бахтин отмечает мир Достоевского как *«художественно организованное сосуществование и взаимодействие духовного многообразия»*[2 , с.40], но существенно добавим, что сосуществование и взаимодействие духовного многообразия это и есть культура. Поэтому, ее сохранение и развитие возможно только в условиях многоголосицы, многообразия, полифонии.

В этой статье мы попытались отобразить основные моменты феномена диалога в романе Достоевского поняты через призму его анализа М.М. Бахтиным. Этот фокус на концепте диалога и его конкретных моментах, на наш взгляд, важен сегодня для современного общества, в котором редуцирование диалогического взаимодействия угрожает культуре в целом. Своевременное и адекватное понимание диалогической природы культуры является одной из важнейших задач на пути сохранения гуманитарного знания, культуры и человеческого в человеке.

Литература:

References:

1. М.М. Бахтин. Собрание соч. в 7.т. Москва, из-во Русские словари славянской культуры, 2003г. 1 т.
2. М.М. Бахтин. Собрание соч. в 7.т. Москва, из-во Русские словари славянской культуры, 2000г. 2 т.
3. Юрий Лотман. Мысли о вечном. Воскресная нравственная проповедь (1990)
URL: <https://m.youtube.com/watch?v=HjZHc3vlOmY> (дата обращения: 06.01.2025)